

KICHIK SANOAT KORXONALARIDA MAXSULOT ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Sultanov Dilshod Normamatovich

Qarshi Muxandislik Iqtisodiyot instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699797>

Annotatsiya: Ushbu maqolada «Kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish» bo'yicha ilmiy tadqiqot va amaliyotlarni o'rganadi. Maqolada kichik sanoat korxonalarining maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishning ahamiyati, foydasi va ustuvorliklarini tahlil qilingan. Maqolada avtomatlashtirilgan jarayonlarni qanday o'rnatish, ularning foydali taraflari va kichik sanoat korxonalarining rivojlanishi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda avtomatlashtirilgan jarayonlardan foydalanishning muhimligi tushuntiriladi. Kichik sanoat korxonalarining effektivligini oshirish va savdo muhiti yaxshilash uchun avtomatlashtirilgan texnologiyalardan foydalanishning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Kichik sanoat korxonalarini, maxsulot ishlab chiqarish, jarayonlarni avtomatlashtirish, texnologiyalar, korxonalar rivojlanish strategiyasi, effektivlik, optimal jarayonlar, avtomatlashtirilgan tizimlar, menejment, savdo muhiti.

Kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, korxonalar uchun samarali va samaradorlikni oshirish uchun muhimdir. Bu jarayonlarni avtomatlashtirish quyidagicha amalga oshirish mumkin.

Ish Operatsiyalarini Avtomatlashtirish: Ish operatsiyalarini avtomatlashtirish, masalan, ishchi texnika va robotlar qo'llash orqali, jarayonlarni tezlashtirish va ish haqida xato qilish imkoniyatini kamaytiradi. Masalan, avtomatlashtirilgan montaj liniyalari, ishchi yuklarini kamaytiradi va ishchi samaradorligini oshiradi. Maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda, ma'lumotlar tizimlari muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlar analitikasi, monitoring va boshqaruvni muvaffaqiyatli o'tkazish uchun to'plangan ma'lumotlar kritik bo'lishi mumkin. IoT texnologiyalari, maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda katta o'rnini tutadi. Mahsulotlar, ishchi texnika va boshqa vositalar IoT sensorlari bilan ta'minlanishi mumkin, shuningdek, avtomatik monitoring va maslahat olish uchun ma'lumotlar to'plamini ta'minlashga yordam beradi. Robototexnika va avtomatlashtirilgan tizimlar, maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishning keng qamrovli vositalaridir. Bu tizimlar, ish operatsiyalarini o'zlashtirish, ishchi texnika va montaj jarayonlarini boshqarishda yordam beradi.

Korxonalar yangi texnik va texnologik yangiliklardan foydalanib, jarayonlarni avtomatlashtirishda yangiliklarni o'rnatishlari mumkin. Bu esa jarayonlarni tezlashtiradi va ish samaradorligini oshiradi. Kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ish haqida xato qilishni kamaytiradi, ishchi samaradorligini oshiradi va xarajatlarni pastga solishga yordam beradi. Bu jarayonlar avtomatlashtirish, korxonalar uchun yanada samarali va samaradorlikni oshiradigan yordamchi bo'lib xizmat qiladi.

Kichik Sanoat Korxonalarida Maxsulot Ishlab Chiqarish Jarayonlarini Avtomatlashtirish mavzusida xorijiy davlatlar tajribasi quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi. Xorijiy davlatlarning kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda qo'llagan texnologiyalar va mexanizmlar, masalan, robotlar, sensorlar, avtomatlashtirilgan tizimlar va

boshqa innovatsion vositalar, o'rganiladi. Xorijiy davlatlarning kichik sanoat korxonalarida menejment tizimlarini rivojlantirish va yangi strategiyalarni amalga oshirish, savdo jarayonlarini optimallashtirish va avtomatlashtirilgan jarayonlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yo'nalishlar juda ham rivojlangan hisoblanib, xorijiy davlatlar kichik sanoat korxonalarini avtomatlashtirishga katta e'tibor qaratadilar va shuning uchun ilg'or investitsiyalar kiritish, yangiliklarni sifatli qo'llash, va sanoat korxonalarida innovatsiyalarni kengaytirishning muhimliklari tahlil qilinadi. Kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish uchun qonuniy dasturlar shuningdek biznesni muhofaza qilish va sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlashda qo'llaniladigan yo'nalishlar kerak bo'ladi. Kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish orqali ko'p to'lovlarni tizimli ishlashni ta'minlash mumkindir. Ishlab chiqarishni optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishda yaxshi amaliyotlarni o'rganishadi.

Kichik sanoat korxonalarida maxsulot ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali va samarador qilishda katta ahamiyatga ega. Bu, ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish va optimallashtirishda yordam beradi, shuningdek, xarajatlarni pastga solish va xaridor talablari bilan moslashishni yaxshilaydi. Texnologik yangiliklardan foydalanish va yangi texnologiyalarni kichik sanoat korxonalariga kiritish yoki ularni o'rnatish bo'yicha yaxshi misollar ko'rsatadi. Bu misollar avtomatlashtirilgan ish jarayonlarini optimallashtirish, qulayliklarni oshirish va xizmat sifatini yaxshilash uchun keng foydalaniladi. Avtomatlashtirilgan tizimlar va texnik vositalarning kichik sanoat korxonalarida ishlash jarayonlarini qanday o'zlashtirishda yordam berishi muhimdir. Texnik vositalardan foydalanish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini samarali va samarador qilishni muvaffaqiyatli amalga oshirishga diqqat qaratishadi. Kichik sanoat korxonalarida avtomatlashtirishni menejmentning yuqori sifatini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini mutaxassis kadrlar bilan boshqarishning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu bilan birga, sifatli maxsulot ishlab chiqarish va yaxshi xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun kerakli bilim va ko'nikmalar oshiriladi.

ACADEMY

References:

1. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
2. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "Application Of Digital Image Processing Fields." (2021): 55-56.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
4. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* *страницы:* 137-151.
5. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sog'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati." *O'zR FA VI Romanovskiy nomidagi Matematika instituti* (2022).
6. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar." *O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnali* (2022).

7. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko 'rsatish soxasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish." *IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR* (2022).
8. Qodirov, F. "Aholiga tibbiy xizmat ko 'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Samarqand iqtisodiy va servis instituti* (2022).
9. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish." *O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti* (2022).
10. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko 'rsatishni ekonometrik modellashtirish." *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi* (2022).
11. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko 'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." *O 'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO 'JALIGI» àà «AGRO ILM* (2022).
12. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog 'liqni saqlash xizmatlari ko 'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
13. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko 'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." *Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami 11* (2022): 5.
14. Qodirov, Farrux, and Suxrobjon Jo'rayev. "JAVA PROGRAMMING LANGUAGE DEVELOPMENT OF SOFTWARE PRODUCTS AS AN EXAMPLE OF THE ANDROID SYSTEM." *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.13* (2023): 137-141.
15. Qodirov, Farrux, Nurbek Sirojev, and Sevinch Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." *Академические исследования в современной науке 2.17* (2023): 130-146.
16. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." *Science and innovation 2.A12* (2023): 15-20.